

IJTIMOYIY ISHDA HALOLLIK VA PROFESSIONAL YONDASHUV TAMOYILLARI.

Jabborov Jahongir Bahrom o'g'li

Guliston Davlat universiteti o'qituvchisi

Mirzarayimova Malika Ilhomjon qizi

Guliston Davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15082411>

Anotatsiya: Bu maqolada jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni hal qilish va aholining turli qatlamlariga yordam berish jarayonida ijtimoiy ish xodimlarining kasbiy faoliyati muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy ish inson huquqlarini himoya qilish, adolatni qaror toptirish va muhtoj insonlarga yordam ko'rsatishga qaratilgan. Ushbu jarayonda ijtimoiy ish mutaxassislarining kasbiy etikasi va professional qadriyatlari asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Chunki aynan kasbiy etika me'yorlariga rioya qilish, insonparvarlik, adolat, hamdardlik va betaraflik kabi qadriyatlarga sodiq qolish ijtimoiy ish faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Professionalizm, fragmentatsiya, verbal, noverbal, professiogrammasi, keys-menejment, kambag'allik.

Abstract: This article discusses the professional activities of social workers in the process of solving social problems in society and helping different segments of the population. Social work is aimed at protecting human rights, establishing justice, and providing assistance to people in need. In this process, the professional ethics and professional values of social work specialists are one of the main principles. Because it is precisely compliance with the standards of professional ethics, adherence to values such as humanity, justice, empathy, and impartiality that serve to increase the effectiveness of social work activities.

Key words: Professionalism, fragmentation, verbal, nonverbal, professional identity, case management, poverty.

Аннотация: В данной статье профессиональная деятельность социальных работников играет важную роль в процессе решения социальных проблем в обществе и помощи различным слоям населения. Социальная работа направлена на защиту прав человека, обретение справедливости и помощь нуждающимся людям. В этом процессе профессиональная этика и профессиональные ценности специалистов социальной работы являются одними из главных принципов. Потому что именно соблюдение норм профессиональной этики, гуманизма, справедливости, сопереживания и нейтральности служат повышению эффективности социальной работы.

Ключевые слова: Профессионализм, фрагментация, вербальное, невербальное, професионограмма, кейс-менеджмент, бедность.

Hozirgi vaqtda ijtimoiy ish davlat va jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan, ijtimoiy xizmat xodimlari jamiyat va ijtimoiy munosabatlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmalariga kiritilgan bir paytda, ijtimoiy sohada faoliyatning axloqiy me'yorlariga hamda aholini ijtimoiy himoya qilish sohasini tashkillashtirishga ehtiyoj paydo bo'ldi. Zero, barcha ijtimoiy institutlar singari, ijtimoiy himoya va ijtimoiy ish instituti ham davlat va jamiyat uchun eng muhim vazifani

–sotsiumni barqarorlashtirish va saqlash, mavjud ijtimoiy munosabatlarni qo'llab-quvvatlash va uyg'unlashtirish, uni yanada har tomonlama rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash vazifasini bajaradi. Demakki, aslida bu davlat barqarorligi va xavfsizligini ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat.

Davlatning "O'zbekiston Respublikasi" va "O'zbekiston" degan nomlari bir ma'noni anglatadi. Ushbu konstitutsion moddamizdan ayon bo'ladiki, yurtimiz "ijtimoiy", ya'ni ko'pchilik, jamiyat a'zolari manfaati yo'lida o'zining siyosatini yuritishini tamal toshi qilib belgilanligi alohida ahamiyatli. Zero, dunyoda birinchi bo'lib Germaniya davlati o'zini "ijtimoiy" davlat e'lon qilganligini ta'kidlagan holda, "ijtimoiy" davlat barcha jamiyat a'zolarini, nogironligi bor shaxslar, keksalar, ayollar, bolalar, risk guruhidagi insonlar, kam ta'minlanganlar, yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar kabi aholi guruhlarini himoyalovchi davlatga aytilishini ta'kidlashimiz o'rinli bo'ladi albatta.

Ijtimoiy ish – bu aholining turli ijtimoiy guruhlariga yordam ko'rsatish, ularning hayot sifatini oshirish va ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan faoliyatdir. Ushbu sohaga oid kasbiy etika va qadriyatlar ijtimoiy falsafa nuqtai nazaridan insonning jamiyatdagi o'rni, uning huquq va majburiyatlari, shuningdek, ijtimoiy adolat tamoyillari bilan bog'liq masalalarni qamrab oladi.

Ijtimoiy ish har doim murakkab kasb bo'lib kelgan, chunki u turli sohalardagi ishlarni (davlat, xususiy, mustaqil, ixtiyoriy) qamrab oladi, turli sohalarda namoyon bo'lishi mumkin (muassasalarda ishlash, ofis xizmati, har qanday maqsadli guruhlar uchun loyihalarni ishlab chiqish), turli maqsadlarga ega bo'lgan turli vazifalarni (g'amxo'rlik, nazorat, qo'llab-quvvatlash va har qanday kampaniyani o'tkazishda vakolat berish, baholash, boshqarish)

bajaradigan xodimlarga nisbatan amalga oshirilishi mumkin (resurslarni muhtojlar foydasiga qayta taqsimlash, ijtimoiy nazorat va turli xil og'ishlarni tiklash, oldini olish va ijtimoiy muammolar xavfini kamaytirish). Ba'zi mualliflar "fragmentatsiya" deb ataydigan bu hodisa so'nggi paytlarda ortib bormoqda.

Malakali va samarali ijtimoiy ishni amalga oshirish uchun, tabiiyki ijtimoiy ish xodimi universal bilimlarga ega boiishi lozim. Bu bilimlar - tabiiy, ijtimoiy-gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va falsafiy fanlar tizimiga kiruvchi bilim va ko'nikmalardan iborat boiishi lozim.

O'zbekistonda ijtimoiy ishni rivojiantirish va targ'ib qilishga qaratilgan faoliyat bilan shug'ullanuvchi hamda Ijtimoiy ish bo'yicha qayta o'qitish kurslari tashabbuskori bo'lgan Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazida faoliyat ko'rsatayotgan «Ijtimoiy ish» sektori tomonidan ham shu mazmunda qator ilmiyuslubiy asoslangan hamda jahon miqyosidagi ijtimoiy ish sohasi tajribalariga tayangan holda ilmiy-uslubiy, amaliy tavsiyalar taklif etiladi. Jumladan, «Ijtimoiy ish» sektori faoliyatidagi Ijtimoiy ish bo'yicha Milliy jamoa a'zolaridan M.X.Ganiyeva, M.X.Karamyan, L.E.Kim va A.V.Shubina tomonidan ishlab chiqilgan «Ijtimoiy ishchining professiogrammasi»da ijtimoiy ishchining kasbiy ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan quyidagi talablar kehiriladi: Ijtimoiy ishchining kasbiy ko'nikma va malakalari Ijtimoiy ishchi quyidagilarni uddalashi kerak: o'zining kasbiy amaliy faoliyatida kasbiy-axloqiy-axloqiy me'yorlarga amal qilish;

- shaxslar, oilalar va uyushmalar bilan ishlashni uddalash;

- aholining turli guruhlari (bolalar, yoshlar, ayollar, keksa odamlar, nogironligi bo'lgan odamlar va h.k.) xususiyatlarini bilish va ularga yordam ko'rsata olish;

- muloqot malakasi (mijozlar, bolalar, hamkasblari va boshqa mutaxassislar bilan shaxslararo muloqot ko'nikmalari, verbal va noverbal muloqot mahorati) ga ega bo'lish;

- baholash va rejalashtirish malakasiga ega bo'lish (to'la baholash uchun axborotlarni yig'ish va tahlil qilish, mijozlar vaziyatini baholash asosida aniq rejalar va bitimlar ishlab chiqish, erishilgan natijalarni muntazam tahlil qilish va baholash);

- intervensiya o'tkazish malakasiga ega boiish (mijozlar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash, hamkasblar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlik, zarurat bo'yicha rejalarini o'zgartirish va tahlil qilish);

- ishchi qaydlarini olib borish malakasiga ega boiish (ishlar bo'yicha qaydlarni olib borish, hisobot va xatlar yozish, tashkilotda o'atilgan talablarga mos keluvchi aniq va yaqqol qaydlarni olib borish);
- o'z-o'zini boshqarish malakasiga ega boiish (shaxsiy ishi va vaqtini uyushtira olish, o'zining kuchli va zaif tomonlarini bilish);
- rahbar yoki ancha tajribali hamkasbining superviziyasi bilan ishlashga layoqatli boiish va o'rganishga tayyor turish;
- amaliyotda nazariyani qoilashga qodirlik (ijtimoiy ish nazariyasini bilish va tushunish, amaliy faoliyat uchun munosib nazariyani tanlay va qoilay olish);
- maiumotlarni yigish va tahlil qilishning miqdoriy hamda sifatli usullarini qoilagancha tadqiqotlar oikazish mahoratidan foydalanish;
- zamonaviy tadqiqotlarning maiumotlarini qoilagancha dalillarga asoslanib, amaliyotni qoilash;
- aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlashning tashkiliyhuquqiy mexanizmidan foydalanish;
- komandada o'z hamkasblari va boshqa mutaxassislar bilan ishlay olish (samarali ishchi munosabatlarini qoilab-quvvatlash va rivojiantirish, g'oyalar va axborotlar bilan boiishish qobiliyati); " o'z tashkiloti manfaatlarini tushunish va ifodalash (tashkilotning siyosatini, uning tartibini, maqsad va vazifalarini bilish va tushunish, tashkilot nomidan vakil bo'ia olish);
- o'zining kasbiy vakolatligini oshirishga ko'maklashish.

Ijtimoiy ishda ijtimoiy xodimning fazilatleri juda muhimdir, bular unga ijtimoiy xizmatlar mijozlari bilan qulay aloqalar o'rnatishga va ijtimoiy xizmat iste'molchilari bilan ularning muammolari to'liq hal etilgunga empatiyali munosabatlarni tutib turishga, o'z professional vazifalarini bajarishdan katta quvonch olishga imkon beradi. Kishilar bilan ishlashga moyillik professional iste'dodda muhim o'rin egallaydi. Professional iste'dod komponentleri tizimida konkret ijtimoiy xodim uchun o'z qobiliyatini amalga oshirish imkoniyati ham katta rol o'ynaydi.

Professionalizmning shakllanishi hamisha mutaxassislarni professional tayyorlash va tarbiyalashdan, ijtimoiy ish tizimida amaliy ko'nikmalar tizimini va professional mahoratni bosqichmabosqich shakllantirishdan boshlanadi. Professional mahoratsiz mijozning hayotidagi mushkul vaziyatni hal etish maqsadida individual ijtimoiy xizmatlarni tashkil etish va uning yashashi uchun ijtimoiy psixologik uyg'unlikni ta'minlash mumkin emas.

Ijtimoiy ish xodimining faoliyati inson huquqlari va erkinligini uning obro'si va qadriyatlari ham o'z imkoniyatlarini munosib hayot sharoiti va farovonlikni amalga oshirish qobiliyatini tan olish hamda hurmat qilishga asoslangan. Shu qadriyatlar bilan bog'liq ravishda tamoyillar quyidagilarni anglatadi: Ijtimoiy ish xodimi etikasining ushbu kodeksi asoslanadigan Xalqaro shartnomalarda e'lon qilingan insonning asosiy huquqlarini hurmat qilish. Insonning mustaqil tanlov va o'z-o'zini aniqlashi huquqini tan olish. Ijtimoiy ish xodimlari odamga ijtimoiy ko'maklashgancha uning o'zi qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga va boshqa odamlar manfaatiga xavf yo'qligi sharoitida o'z hayotini mustaqil ravishda belgilashiga yordamlashadi. Ijtimoiy ish xodimining aholini turli konfessional va etnik guruhlariga munosabati bo'yicha insonparvarligini ko'zda tutuvchi polietnik jamiyat kontekstida insonning ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini hurmat qiladi. Ijtimoiy ish mijozlari turli-tuman xislatlarga ega bo'lgan alohida odamlar yoki shaxslar guruh(lar)i bo'lishi mumkin. Inson yoki shaxslar guruhining barcha xususiyatlari yordam ko'rsatish va qaror qabul qilishda inobatga olinishi darkor.

- Kamsitishga qarshi amaliyot va insonni uning kelib chiqishi belgilari, yoshi, irqiy va ijtimoiy mansubligi, jinsi, diniy e'tiqodi, ideologiyasi, millati, sog'ligining holati yoki boshqa har qanday tafovutlandan qati nazar qanday bo'lsa shunday ligicha qabul qilishni amalga oshiradi.

Bu borada Forobiy o'zining "Fazilat, baxt-saodat va kamolot haqida" kitobida fozil shahar mohiyati va unda fuqarolarning bir-biriga nisbatan munosabatlarining mazmun-mohiyati haqida shunday deydi: "Fozil shahar o'ziga tayangan, tabiati sog'lom bo'lgan insonlar guruhidan iboratki, ularning har biri baxt-saodatga yetkazishi mumkin bo'lgan tushunchalarni qabul qilib, bu yo'lni bir-birlariga hamkorlik qilish ila mushtarak ravishda bosib o'tadilar. Bunday shahar aholisi umumiy qondoshlik, yashash makoni, irqi va urf-odatlarining mushtarakligi asosidagina bir yerga to'plangan emas. Zero, Fozil shaharda bu aytilgan omillardan hech biri yo'q yoki ularning bo'lishi shaharning afzalligi yoxud biror imtiyozi borligini belgilamaydi. Fozil shaharda insonlarning o'zaro aloqasi uchun vosita va ularni birlashtiruvchi narsa "umumiy ashyolar" to'g'risidagi "umumiy qarash" bo'lib, mazkur qarashning o'zi "umumiy faoliyat"ga aylangan, ya'ni, yagona ashyoga nisbatan ilm va amal shahar aholisining umumiy xususiyati bo'lib qolgandir".

Olib borgan ilmiy izlanishlarimiz natijasi sifatida ijtimoiy soxa va hodimning etik -professional qadriyatlari yoritib o'tilgan. Hamda O'zbekistondagi

ijtimoiy muammolarni hal qilish va hodilarning axoli bilan suxbatining ishonchli, va masulyatli bo'lishi takidlab o'tilgan.

O'zbekistonda ijtimoiy ish sohasida so'nggi yillarda bir qator muhim o'zgarishlar amalga oshirildi. "Yangi O'zbekiston – ijtimoiy davlat" tamoyili asosida aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi takomillashtirildi. Xususan, "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazlari va mahallalarda ijtimoiy xodimlar faoliyati yo'lga qo'yilib, 12 toifadagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yuzdan ortiq xizmatlar ko'rsatilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy himoya tizimi orqali har bir mahalladagi ehtiyojmand aholini to'liq qamrab olish maqsadida "hudud – uchastka – mahalla" tamoyili asosida ijtimoiy xodimlar birlashtirildi. Bu jarayonda ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar aniqlanib, ularga professional ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish yo'lga qo'yildi.

Bundan tashqari, og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan oilalarga kompleks ijtimoiy yordam ko'rsatish uchun keys-menejment tizimi joriy etildi. Bu tizim orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga individual dasturlar tuzilib, zarur xizmatlar taqdim etilmoqda.

Ushbu islohotlar ijtimoiy ish sohasida samaradorlikni oshirishga, aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga va ularning turmush sifatini yaxshilashga qaratilgan.

Oxirgi uch-yilda mamlakatimizda "Inson manfaatlari hamma narsadan ustun" degan tamoyil asosida, xalqimiz hayotini tubdan yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli ijtimoiy islohotlar olib borilmoqda. Buning uchun, birinchi navbatda, aholi farovonligini oshirish va uning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish – asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Bu borada Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda aholining aksariyat qismi yetarli daromad manbayiga ega emasligi sir emas. Har qanday mamlakatda bo'lgani kabi bizda ham kam ta'minlangan aholi qatlamlari mavjud. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, ular taxminan 12-15 foizni tashkil etadi. Bu o'rinda gap kichkina raqamlar emas, balki aholimizning 4-5 millionlik vakillari haqida bormoqda".

Kambag'allikni kamaytirish borasida ham bir qator islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. "Kambag'allikni kamaytirish – bu aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, demakdir". Bunda ijtimoiy ish imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son);
2. Shavkat Mirziyoyev. Bizning maqsadimiz - farovon hayot. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining dasturlari. 2020.
3. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1 – jild. – Toshkent.: «O'zbekiston», 2017. -592 b.
4. Ijtimoiy ishga kirish – Kayumov Q., prof. N.Latipova 2022 Toshkent.- darslik;
5. Ijtimoiy siyosat – dots.E.Zaitov, dots. Abduxalilov A.A.;
6. Ijtimoiy ish nazariyasi – Ahmedova D., prof. N.Latipova 2024yil- darslik;
7. Дубинский В.И. Социальная работа в Германии. —М., 1998.
8. Козлов А-А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы. —М., 1998.
9. 8. Справочное пособие по социальной работе. —М., 1997. Социальная работа. —М., 1992. — Вып. 1—4. Теория и методика социальной работы. —М., 1994. 9. Основы социальной работы. Учебник. — М., 1997. Чорбинский С.И. Социальная работа и социальные программы в США. —М.,1992.
10. www.ziyonet.uz
11. www.nuu.uz
12. www.natlib.uz
13. www.kutubxona.uz
14. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ijtimoiy_ish
15. https://edu.utu-ranch.uz/media/files/2024/07/29/Kasbiy_etika.pdf
16. <https://lex.uz/uz/docs/-663628>

